

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА РЫНКАХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.

Abduraxmonov Aziz Mahmud ògli

Студент Термезского инженерно-технологического института

99 424 14 77

Цель исследования: Сосредоточьте и сформируйте объекты и важные аспекты учетной политики по конкретным темам на основе принципов учетной политики.

Актуальность темы: Осваиваются способы автоматического построения энергорегулирования в электроснабжении, вопросы правильного подбора оборудования, используемого в этой системе, вопросы в системе электроснабжения.

Определение принципов учетной политики «Бухгалтерский учет» представляет собой форму регистрации сведений об экономическом состоянии фирмы или организации. Различают три вида учета: оперативный, статистический и бухгалтерский. Он определяется как подробный экономический отчет обо всех мероприятиях и операциях, которые проводятся на предприятии на регулярной основе и по определенной методике, определяемой государственными учреждениями, с использованием различных измерений и различных форм документов.

Регистрация и описание различных объектов, процессов осуществляется на основе данных, полученных по результатам измерений с помощью измерителей. Это трудовые, натуральные и денежные (обобщенные) измерители. Нас интересует натуральный счетчик электроэнергии, то есть процессы учета тысячи кВтч (миллиона кВтч). По существующим положениям в области энергетики технический отчет о хозяйственной

деятельности соответствует оперативно-статистическому учету, а коммерческий учет - бухгалтерскому. Accounting переводится на английский язык как «бухгалтерский учет», «учет в бухгалтерском учете» (от account — расчет, отчет). С другой стороны, учет называется измерением электроэнергии. Под учетом электроэнергии на коммерческой основе следует понимать систему регистрации информации для осуществления финансовых расчетов с использованием способов и форм документов, установленных государственными учреждениями при производстве и (или) реализации продукции на оптовом или розничном рынке. Данными для коммерческих расчетов являются результаты измерений или иных измерений, предусмотренных договором между заказчиком и потребителем, размер которых определяется регулируемым натуральным счетчиком.

Во-вторых, он может быть реализован, если стороны договорятся об оплате электроэнергии за определенное количество электроэнергии (например, если у абонента нет счетчика в бытовом секторе). С другой стороны, электроэнергия, отпущенная потребителям, измеряется счетчиком, но в неоплаченном состоянии производить вызов бессмысленно, а результаты измерения не отражаются в отчетах сбытовой организации. Другими словами, «бухгалтерский учет» и как система документов в широком смысле включает в себя измерение процессов, сбор и передачу данных, а также обязательную регистрацию в соответствии с установленными правилами. Информация об отпуске (покупке) электроэнергии используется только в бухгалтерских расчетах энергоснабжающей организации или административного органа торговой системы, поэтому актуальна и для товара оптового или розничного рынка электроэнергии. информация) непосредственно в записях о выставлении счетов, включая обе стороны.

Использование термина «перечисление» в качестве термина для «измерения» не является неправильным, но может привести к созданию

автоматизированных систем, архитектура и функциональность которых не соответствуют заявленным целям. Кроме того, расплывчатая терминология вводит в заблуждение тех, кто не знаком с той узкой профессиональной областью, в которой до сих пор называли бухгалтерский учет. Например, хотя сами расчеты находятся в бухгалтерии, электросчетчик называется счетчиком. Точно так же персональные компьютеры с программным комплексом «1С.Бухгалтерия» можно назвать техническими средствами по сравнению с измерительными преобразователями и устройствами сбора и передачи данных.

В рыночных условиях «коммерческие» переменные, в прямом смысле этого слова, т.е. Относительно «внешних», значения которых прямо или косвенно используются для представления финансовых обязательств субъектов рынка, существуют переменные интереса и переменные контроля. Другими словами, «внешние» переменные имеют ту же природу, что и переменные модели ЭЭТ 79, связанные с процессами преобразования электрической энергии в энергию. Коммерческие переменные (управляющие переменные, переменные влияния) в условиях работы современных электросистем бывают двух видов: во-первых, их значения, во-вторых, эти значения представляют собой просто среднее время значений переменных. Коммерческие обязательства между участниками рынка используются для оценки технического состояния системы управления и обработки, что является основанием для расчета разницы. Разница 30-60 мин. в интервале - для планово-коммерческого управления, для оперативного управления управляет в интервале от нескольких секунд до нескольких десятков секунд.

Если порядок декларируется открытым и (в том числе бухгалтерским) совокупностью форм коммерческого и технического учета, а также определением его учетной политики в качестве особых способов сбора

информации, исходя из правил организации рыночной деятельности, государственной торговли необходимо определить признаки системы, потребности работы и требования контролирующих органов. Субъектами учетной политики являются юридические лица - субъекты оптового и розничного рынков: администрация системы оптовой торговли, администрация системы розничной торговли, участники электросетевых компаний. Учетной политикой объекта является отрасль обращения электрической (электрической) энергии - оптовый или розничный рынок, потребитель, сбытовые организации, электроэнергетическая компания, сетевая компания.

Необходимо создать условия для полного информационного обеспечения внешних товарно-денежных отношений, связанных с электроэнергией (электроэнергией), стратегии в сфере и тактики учетной политики лица.